

Tomo 04

Ciencias de la Educación

Paper	Título	Autores	Primer Autor	Página
CTM111	Evaluación de los Motivos y Características de Baja Definitiva en la Maestría en Gestión de la Salud en UVEG	Dr. Guillermo Anaya Quintal	Anaya Quintal	4.1
CTM133	Guía Académica para el Diseño, Construcción y Publicación del Informe de Prácticas Profesionales en el CREN Javier Rojo Gómez	Dra. Ana Mariel Azueta Xix M.E. Diego Joshafat Uc Sosa ME. José Antonio Prisco Pastrana	Azueta Xix	4.6
CTM071	Propuesta de un Servidor Portátil para el Aprendizaje en Escuelas Rurales	Dr. Nelson Javier Cetz Canché Dr. Jorge Alberto Ceballos García Dr. Manuel villanueva Reyna Dr. Isaías Hernández Rivera Mtro. Freddy Solís Montejo	Cetz Canché	4.12
CTM196	Impacto de la Ludificación en el Aula para el Aprendizaje de Vocabulario en Inglés de los Estudiantes del CBTis 72 de Felipe Carrillo Puerto	MA. Lesly Mayanín Contreras Trujeque Dr. Jesús Manuel Martínez Castillo	Contreras Trujeque	4.17
CTM009	Modelo Didáctico de Trabajo Colaborativo en Plataformas Híbridas para Uniformizar Niveles de Aprendizaje en Estudiantes del Tecnm/Itch: Una Revisión Sistemática	MA. Tomás Couoh Chan Dr. Ricardo Chaparro Sánchez	Couoh	4.22
CTM198	La Inteligencia Artificial como Recurso Educativo en el Nivel Superior	Dr. Víctor Hugo González Torres Dra. Fátima Elena Esquivel Rodríguez Mtra. Eva Esperanza Labra Hernández Mtra. Beatriz Arellano Lara Mtro. Gerardo Rentería Rodríguez	González Torres	4.27

Paper	Título	Autores	Primer Autor	Página
CTM202	Percepción de Estudiantes y Profesores sobre las Actividades Tutoriales para el Diagnóstico de Necesidades Académicas	Dra. Blanca Verónica Moreno García Dr. Robert Beltrán López Dr. Eustacio Díaz Rodríguez Br. Álvaro Emiliano Canche Barrientos	Moreno García	4.62
CTM003	Pensamiento Crítico: Competencia Necesaria para el Éxito Académico en la Nueva Educación Postpandemia	ME. Aldo David Moreno Habana	Moreno Habana	4.67
CTM060	La Kinésica como Elemento Potencializador de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje	Dr. Tomás de Jesús Moreno Zamudio Dr. Candelario Rodríguez Montes Ing. Guadalupe Monserrath Rodríguez Ibarra Dr. Pedro Luis Mendoza Rodríguez Dra. Jaira Lizeth Barragán García	Moreno Zamudio	4.73
CTM189	Habilidades Sociales en Estudiantes Universitarios en Modalidad Híbrida	Alma Delia Neponuceno Crisóstomo Mariana Morales Torres Salvador Bautista Marcia Juan Carlos Flores Jiménez Cristian Rojas Téllez José María Coate Sorcia	Neponuceno Crisostomo	4.79
CTM124	Análisis de Evaluación del Servicio Social: Licenciatura en Contaduría del Centro Universitario UAEM Zumpango	Dra. en Ed. Carmen Aurora Niembro Gaona Dr. en Ed. José Luis Gutiérrez Liñán M. en Ed. María Candelaria Mónica Niembro Gaona Dr. Jorge Eduardo Zarur Cortés	Niembro Gaona	4.85
CTM136	Metodología para el Diseño de Entrevistas para Medir el Impacto de la Enseñanza con Inteligencia Artificial	Dra. Diana Rubí Oropeza Tosca MC. Sergio Ivan Angles Falconi MA. Karina González Izquierdo Dra. Adriana Pérez Castillo Lic. Luis Ernesto Rosado Cepeda	Oropeza Tosca	4.92

Metodología para el Diseño de Entrevistas para Medir el Impacto de la Enseñanza con Inteligencia Artificial

Diana Rubí Oropeza Tosca Dra¹, MC. Sergio Ivan Angles Falconi²,
MA. Karina González Izquierdo³, Dra. Adriana Pérez Castillo⁴, Lic. Luis Ernesto Rosado Cepeda⁵

Resumen— Este estudio presenta una metodología para diseñar entrevistas que midan el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los resultados de aprendizaje en la educación superior. La investigación identifica objetivos claros, selecciona variables que pueden ser relevantes, propone tipos de entrevista y estilos de preguntas. Se destaca la importancia de un desarrollo estructurado que asegure la recolección de datos. Los resultados indican que las entrevistas bien diseñadas pueden proporcionar información sobre los beneficios y problemas de la integración de la IA en la educación, contribuyendo a la mejora del rendimiento académico. Este estudio muestra una metodología adaptable a diversos contextos educativos, enfatizando la necesidad de investigaciones continuas para explorar los efectos a largo plazo y las implicaciones éticas de la IA en la educación. Se recomienda expandir el alcance en otros niveles educativos, incorporar métodos mixtos y abordar consideraciones éticas que mejoren la efectividad de la IA en entornos educativos.

Palabras clave— Educación, Enseñanza, Entrevista, Inteligencia Artificial.

Introducción

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta práctica que a la humanidad le sirve en la actualidad para desempeñar diversas tareas facilitando actividades, reduciendo los tiempos de espera y de organización de conceptos e ideas, así como sirve para mejoras en la vida diaria, como para búsqueda de una receta o diseño de un proyecto, la IA se utiliza para diferentes facetas de la vida diaria, así puede ser empleada para el entorno educativo para el que se visualiza un potencial significativo.

La educación es el medio por el cual como humanidad transfiere conocimientos de una generación a otra, en entornos educativos, así como en el seno de la familia, permite conservar ideas y datos para futuras generaciones. La implementación y uso de IA en la educación promete transformar la manera en que se enseña y aprenden estos conocimientos, lo que abre un abanico de oportunidades con una enseñanza personalizada y de mejora a la experiencia educativa.

Mediante entrevistas, se puede recopilar información que permita evaluar el impacto de la IA en el aprendizaje de los estudiantes. Esta técnica facilita la obtención de datos tanto cualitativos como cuantitativos, en donde el entrevistador, guía al entrevistado mediante preguntas que previamente han sido definidas o no para obtener los datos que son de interés para el investigador interesado en entender cómo la IA puede influir en el rendimiento académico y en el proceso de aprendizaje (Laupichler *et al.*, 2023).

Utilizar la inteligencia artificial (IA) para enseñar empleando técnicas de enseñanza innovadoras pueden fortalecer el acercamiento entre los estudiantes, la tecnología y los conocimientos tales como idiomas, informática o en ingeniería (Crompton & Burke, 2023).

Para determinar si la IA ha impactado en el conocimiento de los estudiantes, se puede emplear una entrevista que permita conocer su impacto en su conocimiento sobre los temas enseñados en clase, por ejemplo. Este artículo tiene como objetivo explicar una metodología para diseñar entrevistas para determinar el impacto de la IA en el aprendizaje de estudiantes de educación superior. Con esta metodología se pretende obtener un panorama de como la IA influye en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades de los estudiantes, y cómo puede integrarse con efectividad en el entorno educativo tanto presencial como virtual (Seo *et al.*, 2021)

¹ Diana Rubí Oropeza Tosca Dra es Profesora de diversas Ingenierías en el Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Villahermosa en Tabasco, México. oropeza.dianar@gmail.com (autor corresponsal)

² El MC. Sergio Iván Angles Falconi es Profesor de diversas asignaturas en el departamento de Ingeniería Química, Bioquímica y Ambiental en el Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Villahermosa. sergio.falconi@outlook.com

³ La MA. Karina González Izquierdo es profesora adscrita al departamento de ciencias económico-administrativas en el Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Villahermosa en Tabasco, México. kizquierdo10@gmail.com

⁴ La Dra. Adriana Pérez Castillo es Profesora de diversas ingenierías adscrita al departamento de sistemas y computación en el Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Villahermosa en Tabasco, México. peca_a@hotmail.com

⁵ El Lic. Luis Ernesto Rosado Cepeda es Profesor de diversas ingenierías en el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Chetumal. luis.rc@chetumal.tecnm.mx

Metodología

Procedimiento

Se siguieron los siguientes pasos para el diseño de una entrevista para medir el impacto de la enseñanza con Inteligencia Artificial (ver Cuadro 1):

1. Identificación del objetivo del diseño de la entrevista. En este caso, el objetivo es evaluar el impacto de la IA en el aprendizaje de los estudiantes. Este proceso implica entender las expectativas y los resultados esperados de la implementación de la IA en el entorno educativo. Según estudios recientes, la claridad en la definición de objetivos ayuda a orientar el diseño de la entrevista y asegura que las preguntas sean relevantes y alineadas con los objetivos de la investigación (Crompton & Burke, 2023) (Zhai *et al.*, 2021).
2. Diseñar las variables a medir durante la entrevista. Identificar las variables clave que se desean medir es fundamental. Estas pueden incluir aspectos como la comprensión del contenido, la interacción con herramientas de IA, la percepción de los estudiantes sobre la efectividad de la IA, y cambios en el rendimiento académico. Estudios han destacado la importancia de seleccionar variables que reflejen tanto resultados de aprendizaje objetivos como percepciones subjetivas de los estudiantes (Zhai *et al.*, 2021).
3. Seleccionar el tipo de entrevista que se desea aplicar acorde con el tipo de información que se busca obtener. Es importante elegir el tipo de entrevista adecuado, ya sea estructurada, semi-estructurada o no estructurada, dependiendo del tipo de datos que se desean recolectar. Las entrevistas estructuradas son útiles para obtener datos cuantitativos y comparables, mientras que las entrevistas semi-estructuradas o no estructuradas son más adecuadas para explorar percepciones y experiencias en profundidad (Chen *et al.*, 2022).
4. Seleccionar las variables que coincidan y se refuercen con cada pregunta a realizar. Cada pregunta de la entrevista debe estar diseñada para medir una o más de las variables identificadas. Es importante asegurar que las preguntas sean claras y específicas, y que estén alineadas con los objetivos del estudio. Además, las preguntas deben ser validadas para garantizar que realmente miden lo que se pretende.
5. Diseñar las etapas de la entrevista. Planificar las etapas de la entrevista ayuda a organizar el flujo de preguntas y asegura que todos los aspectos relevantes se aborden de manera lógica y coherente. Las etapas pueden incluir una introducción para establecer el contexto, preguntas centrales para explorar las variables clave, y una conclusión para obtener comentarios finales y reflexiones de los entrevistados.
6. Seleccionar el tipo de preguntas y el tipo de respuestas a aplicar en la entrevista por etapas. Elegir el tipo de preguntas (abiertas, cerradas, de escala Likert, etc.) y el formato de las respuestas es importante para obtener datos útiles. Por ejemplo, las preguntas abiertas permiten explorar las experiencias y percepciones de los estudiantes en profundidad, mientras que las preguntas de escala Likert pueden cuantificar sus actitudes y opiniones sobre el uso de la IA en el aprendizaje.
7. Identificar el ambiente o medio de aplicación de la entrevista y la forma de recolección de datos. Identificar el ambiente o medio de aplicación de la entrevista y la forma de recolección de datos:
8. Finalmente, decidir el entorno en el que se realizará la entrevista (presencial, en línea, etc.) y cómo se recogerán y almacenarán los datos es importante para dar continuidad a la entrevista. La elección del ambiente debe considerar la comodidad y disponibilidad de los entrevistados, así como la confiabilidad de los datos recolectados. Estudios han demostrado que las entrevistas en línea pueden ser efectivas y convenientes, especialmente en contextos educativos donde la tecnología está integrada en el proceso de aprendizaje.

Los datos pueden modificarse, omitirse o flexibilizarse según las características y el entorno en donde se realice la investigación, en el cuadro 1 se observan los pasos con secuencia según lo buscado.

1.	Definir el objetivo de la investigación y del diseño de la entrevista.
2.	Diseñar las variables a medir para la investigación.
3.	Seleccionar el tipo de entrevista a aplicar.
4.	Seleccionar las variables que coincidan y se refuercen con cada pregunta a realizar.
5.	Definir y delimitar los tiempos de cada etapa de la entrevista.
6.	Seleccionar las preguntas y respuestas acorde a cada etapa de la entrevista.
7.	Definir el ambiente y medio de aplicación de la entrevista.

Cuadro 1. Pasos a considerados en el diseño de la entrevista

Resultados

Para diseñar una entrevista que mida el impacto de la IA en estudiantes de educación superior deben considerarse:

1. Los datos relacionados con las características del grupo como grado escolar, asignatura y tema a tratar, estrategia de enseñanza empleada, diseño y estructura de las actividades planteadas en clase, características del grupo, tiempo aplicado para la enseñanza del uso de la IA empleada, características de la IA empleada, tiempo de aplicación de las técnicas de enseñanza con uso de IA y tiempo disponible para recolección de los datos.
2. Las partes de la entrevista que se desean emplear en el diseño de la entrevista: apertura, conocimientos o ideas centrales buscados, conclusiones y aportaciones del entrevistado.
3. Para identificar el objetivo de la entrevista se establecen los límites para la investigación, estableciendo lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, porqué se va a hacer y para qué.
4. Diseñar las variables a medir durante la entrevista determinando la importancia de cada una y siendo valorada por el investigador acorde a lo que se busca obtener tales como: información relevante y datos significativos transversales.
5. El tipo de entrevista se selecciona acorde a la estructura y experiencia por la cual se desee llevar al entrevistado, pudiendo ser abierta o cerrada con una serie de preguntas establecidas y respuestas en las escalas que correspondan según los tipos de respuestas que encaminen al entrevistado en lo que se busca.
6. Seleccionar las variables que coincidan y se refuercen con cada pregunta a realizar y los datos que se esperan obtener agrupándolas en el contenido central de la entrevista y definiendo bien las etapas de apertura y cierre de la entrevista (ver Cuadro 2).
7. Se definen las respuestas haciendo coincidir las respuestas de manera transversal de manera que se refuercen las respuestas para definir los datos. Seleccionar el tipo de preguntas y el tipo de respuestas a aplicar en la entrevista por etapas considerando el medio de aplicación de la entrevista y el ambiente en el que será aplicada.

Diseño de la entrevista

La entrevista diseñada puede considerar preguntas bases tales como:

Factores por considerar.	Características de las preguntas
1. Datos generales	Abiertas o cerradas que permitan obtener datos demográficos y/o relacionados con el estudio sobre temática y cualquier otro dato general relevante.
2. Partes de la entrevista.	Generar apertura en el estudiante, las preguntas centrales y de cierre deben guiar hacia el entrevistado a obtener los datos relacionados con el objetivo central de la investigación. El número de preguntas será limitado a las partes de la entrevista, el método de enseñanza y las técnicas elegidas durante la investigación.
3. Objetivo de la entrevista.	El objetivo de la entrevista está enfocado en el logro de la investigación, las preguntas son enfocadas en la búsqueda del cumplimiento del objetivo general de la entrevista.
4. Variables de importancia	Las variables de importancia estarán definidas por el investigador y según los datos que se buscan obtener, considerando
5. Tipo de entrevista	Puede ser abierta, semiestructurada o estructurada.
6. Definir las variables.	Las variables serán conforme a lo buscado en la entrevista y pueden obtenerse datos por etapa de aplicación de la entrevista o en conjunto.
7. Tipo de preguntas	Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas.
8. Tipo de respuestas	Las respuestas pueden ser en las escalas consideradas acorde al tipo de pregunta, pudiendo ser binomial, abierta o escala de Likert (Jebb <i>et al.</i> , 2021).

Cuadro 2. Características de diseño de preguntas

Conclusiones

Interpretación de Resultados

Los resultados de esta investigación indican que el diseño a detalle de entrevistas para evaluar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el aprendizaje de los estudiantes de educación superior es importante para obtener datos precisos y útiles. La claridad en los objetivos, la selección adecuada de variables, y la elección del tipo de entrevista y preguntas son elementos que aseguran la recolección de información relevante. Este enfoque permite evaluar aspectos objetivos y relacionarlo con el rendimiento académico, percepciones subjetivas, así como con las actitudes de los estudiantes hacia la IA (Crompton & Burke, 2023).

Contribuciones Significativas

Esta investigación contribuye de manera significativa al campo de la educación y la tecnología al proporcionar una metodología detallada y estructurada para el diseño de entrevistas que evalúan el impacto de la IA en el aprendizaje. Las principales contribuciones son:

Metodología Estructurada. Un enfoque detallado para diseñar entrevistas, desde la identificación de objetivos hasta la selección de preguntas y el ambiente de aplicación (Chen *et al.*, 2022).

Evaluación mixta. Un marco para evaluar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos del impacto de la IA en el aprendizaje proporciona un panorama que puede ser más completo y comprensivo.

Flexibilidad y Adaptabilidad. La metodología permite adaptar las entrevistas a diferentes contextos educativos y tecnológicos, pudiéndose emplear en diferentes niveles educativos y adaptado a un entorno de aprendizaje en rápida evolución con la IA.

Resumen de los Resultados

Los resultados mostraron que las entrevistas estructuradas adecuadamente pueden proporcionar una comprensión profunda del impacto de la IA en el aprendizaje. Los datos recogidos para posteriores investigaciones destacaron tanto los beneficios, como la personalización del aprendizaje y la mejora en el rendimiento académico, así como los desafíos, incluyendo cuestiones éticas y de privacidad. La mayoría de los estudiantes y profesores percibieron de manera positiva la integración de la IA en el proceso educativo, aunque señalaron la necesidad de un diseño pedagógico sólido para maximizar su efectividad (Zhai *et al.*, 2021).

Limitaciones de la Investigación

La implementación y evaluación de la IA en educación es un campo relativamente nuevo y en rápida evolución, por lo que los resultados pueden no ser completamente generalizables a todos los contextos educativos. La diversidad de herramientas de IA y su aplicación en diferentes disciplinas también puede afectar la uniformidad de los resultados, por lo que cada herramienta de IA deberá ser seleccionada acorde a lo que se pretende en la investigación y adaptado al grupo de estudio.

Recomendaciones para Futuras Investigaciones

Para continuar avanzando en este campo, se recomienda:

Ampliar el Alcance. Realizar estudios en diferentes contextos educativos y con diversas herramientas de IA para validar y generalizar los resultados.

Incorporar Métodos Mixtos. Combinar entrevistas con otros métodos de recolección de datos, como observaciones y análisis de rendimiento académico para futuras investigaciones.

Evaluar a Largo Plazo. Investigar los efectos a largo plazo de la implementación de la IA en el aprendizaje para entender su impacto sostenido y sus implicaciones en el desarrollo de habilidades de los estudiantes en grupos de estudio donde a los estudiantes se les pueda dar una trazabilidad de su aprendizaje.

Explorar Aspectos Éticos y de Privacidad. Profundizar en los desafíos éticos y de privacidad relacionados con el uso de la IA en educación, desarrollando directrices y políticas para su implementación segura y efectiva.

Referencias

- Chen, X., Zou, D., Xie, H., Cheng, G., & Liu, C. (2022). Contributors, collaborations, research topics, challenges, and future directions [Contribuyentes, colaboraciones, temas de investigación, desafíos y direcciones futuras]. *Journal of Educational Technology & Society*, 25(1), 28–47. <https://www.jstor.org/stable/48647028>
- Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field [La inteligencia artificial en la educación superior: El estado del campo]. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8>

- Jebb, A. T., Ng, V., & Tay, L. (2021). A review of key Likert scale development advances: 1995–2019 [Una revisión de los avances clave en el desarrollo de la escala Likert: 1995–2019]. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637547>
- Laupichler, M. C., Aster, A., Perschewski, J.-O., & Schleiss, J. (2023). Evaluating AI courses: A valid and reliable instrument for assessing artificial-intelligence learning through comparative self-assessment [Evaluación de cursos de IA: Un instrumento válido y confiable para evaluar el aprendizaje de inteligencia artificial a través de la autoevaluación comparativa]. *Education Sciences*, 13(10), 978. <https://doi.org/10.3390/educsci13100978>
- Seo, K., Tang, J., Roll, I., Fels, S., & Yoon, D. (2021). The impact of artificial intelligence on learner–instructor interaction in online learning [El impacto de la inteligencia artificial en la interacción entre el alumno y el instructor en el aprendizaje en línea]. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00292-9>
- Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M., Liu, J.-B., Yuan, J., & Li, Y. (2021). A review of artificial intelligence (AI) in education from 2010 to 2020 [Una revisión de la inteligencia artificial (IA) en la educación desde 2010 hasta 2020]. *Complexity*, 2021, 1–18. <https://doi.org/10.1155/2021/8812542>

Notas Biográficas

La **Dra. Diana Rubí Oropeza Tosca** es profesora de diversas ingenierías, ha enseñado por más de 15 años y colaborado en diversos proyectos educativos y ambientales. Es Maestra en Educación y Doctora en Educación por la Universidad OMI Centro de Investigación en México, ha publicado diversos artículos relacionados con proyectos de educación ambiental, educación artificial y educación comunitaria.

El **MC. Sergio Iván Angles Falconi** realizó sus estudios de posgrado en Biomedicina molecular y Biotecnología en el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una sólida formación en bioquímica, biología molecular, farmacología y biotecnología combinando en su carrera la investigación con la docencia, colaboró como profesor investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y actualmente es profesor de ingenierías en el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Villahermosa, ha contribuido en la publicación de artículos para la producción de nuevos fármacos.

La **MA. Karina González Izquierdo** es profesora del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Villahermosa con 14 años de experiencia docente, ha impartido clases en diversas licenciaturas e ingenierías, contribuyendo en la publicación de diversos artículos sobre educación y administración. Actualmente colabora en proyectos relacionados con las ciencias sociales y del área económico-administrativas.

La **Dra. Adriana Pérez Castillo** es profesora de diversas ingenierías en el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Villahermosa y ha enseñado por más de 16 años. Es Maestra en Administración de Negocios por la Universidad Tec Milenio Campus Villahermosa y Doctora en Desarrollo Tecnológico por la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, ha publicado y participado en proyectos relacionados con educación ambiental y tecnológicos.

El Lic. **Luis Ernesto Rosado Cepeda**, ha sido por más de 20 años profesor de diversas ingenierías y licenciaturas del Instituto Tecnológico de Chetumal. Ha publicado distintos artículos de divulgación en congresos nacionales e internacionales, con temáticas relacionadas con las ciencias computacionales, el desarrollo de software, educación y las MIPyMES en el sur de Quintana Roo, México. En el 2019 fue miembro de la Red de Estudios Latinoamericanos de Administración y Negocios RELAYN.